

إعادة البنايَّة الاجتماعية كمدخل إلى المناهج التربويَّة

أ. محمد نمر (*)

خلاصة

إعادة البنايَّة الاجتماعية هي من النظريات التي بدأت بالظهور في ثلاثينات القرن الماضي، وتعتبر تطويراً للفلسفة التقدمية التي كان «جون ديوي» أهم روادها. تركز النظرية على مبدأ الدمج بين التعليم والسياسة للوصول إلى «المجتمع التقدمي»، وتعتمد على المدارس كعنصر أساسي لإعادة تشكيل المجتمع، والوصول إلى نظام اجتماعي جديد. وبما أن هذه النظرية من أهم النظريات التي تعتمدها الأمم المتحدة، لتطوير المناهج في الدول النامية، سنقوم في هذه الدراسة بعرض مختصر لهذه النظرية، وبيان الأسس الرئيسة التي تعتمد عليها، وأهم الانتقادات التي وُجِّهت إليها، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية لهذه النظرية في بعض الدول.

الكلمات المفتاحية: إعادة البنايَّة الاجتماعية، التغيير الاجتماعي،
التقدمية، تصميم المناهج...

(*) باحث في مركز الدراسات والأبحاث التربوية في بيروت، وطالب دكتوراه في المناهج التربوية في جامعة تربيت مدرس - طهران.

مقدمة

يُعدّ التطور والتغير الاجتماعي من سمات الإنسان والمجتمع. فالمجتمعات تمرّ بتغيرات ثقافية واجتماعية مختلفة، وليس هناك ثبات مطلق في المجتمعات، بل هي في حالة تغيّر مستمر. ولكن هذا التغيّر لا يحدث بشكل مُتساو، فهو يزداد سرعةً أو ببطءً بحسب قابلية المجتمع لهذه التغيرات. فكلما كان المجتمع منفتحاً على التكنولوجيا والاتصالات، أو زادت العلاقات مع باقى الدول والمجتمعات - خاصة العلاقات مع الدول المتقدمة - أو تغيّرت الظروف السياسية والاقتصادية، كلما ازدادت وتيرة التغير الاجتماعي.

إنّ توجه العلماء والمصلحين نحو إصلاح وتغيير المجتمع، ليس أمراً جديداً، فهذا هو الدور الأساسي للمصلحين والمفكرين عبر التاريخ. وكذلك النظريات التربوية التي هدفها الأساسي إيجاد تغييرات فكرية وتربوية في المجتمع وإيجاد رؤى وأفكار تُساعد في بناء المجتمع وتحسينه وتطويره، كنظرية إعادة تشكيل المفاهيم (Re-conceptualism) ونظريات ما بعد الحداثة، بالإضافة إلى النظرية التقدمية^(١) (Progressivism)، ونظرية «إعادة البناء الاجتماعية» (Social re-constructionism)، التي تُعد من أهم النظريات المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية، وتؤكد على الدور الفعال للمدرسة والتربية في عملية التغيير الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع.

وهذه النظرية وإن كانت جذورها التاريخية موجودة عند كثير من المفكرين القدماء، الذين ركزوا على أهمية التربية في الإصلاح وتغيير المجتمع، كأفلاطون والقديس أوغسطين وصولاً إلى جان جاك روسو وبرتراند راسل وسكينر^(٢).. إلا أنّ بلورتها كنظرية تربوية - اجتماعية بدأت في ثلاثينات القرن الماضي مع جورج كاوتس^(٣) وتيدور براملد^(٤)، ومن قبلهم جون ديوي^(٥) بسبب الكساد الاقتصادي العالمي الكبير (١٩٣٠-١٩٣٩)، حيث اعتبر رواد إعادة البناء أنّ المشكلة في النظام الرأسمالي وحرية الملكية واعتبروا أنّ تغيير النظام عبر إعادة البناء الاجتماعية هو الحل، لأنّ بقاء المجتمع كما هو سيقى على مشاكل التمييز العنصري والإرهاب والجرائم والحروب والفقر واستهلاك موارد

الطبيعة، واستنفاذ مصادر الطاقة والأمية والبطالة، وسوء الأوضاع الصحية والطبية، بسبب عدم قدرة الطرق التقليدية على حل كل هذه المعضلات.

قدمت إعادة البنائية الاجتماعية ثلاث اقتراحات رئيسة تُشكل خارطة طريق عملها الأساسية:

١- تأييد المجتمع الجماعي، من خلال استبدال النظام الرأسمالي بنظام التعاون الاقتصادي.

٢- الدمج بين التعليم والسياسة لتحقيق مجتمع تقدمي حقيقي.

٣- أهمية دور المدارس في إعادة تشكيل المجتمع والعمل من أجل الأفضل للجميع، وإيجاد نظام اجتماعي جديد.

ومع أن هذه النظرية، تركت بصمة في النظام التعليم الأمريكي، لكنها لم تلقَ رواجاً كبيراً في ذلك الوقت، بسبب وقوفها في وجه الرأسمالية والليبرالية والنظام التعليمي الرسمي الأمريكي، كما أنها لم تستطع أن تحول دون منهج التلقين واستبداله بمنهج بحثي، وفشلت في تحويل المدارس لمكان للعمل السياسي- الاجتماعي. لذلك لم نجد اهتماماً من التربويين العرب بهذه النظرية، فهي شبه غائبة عن كتاباتهم.

في أواخر القرن العشرين، عادت نظرية إعادة البنائية الاجتماعية كمنظور سياسي- تربوي في العالم الغربي إلى الواجهة وبشكل مؤثر، بسبب مشاكل كثيرة، كعدم العدالة الاجتماعية، والفرص التعليمية غير المتكافئة، والمجموعات المحرومة، والأقليات الدينية والعرقية المهمشة، وقُدمت اقتراحات لإصلاح هذه المشاكل الاجتماعية، ووجدت القبول في كثير من المؤسسات التربوية والتعليمية والشؤون الاجتماعية.

وتُشكل تجارب الأمم المتحدة لإعادة البناء الاجتماعي عبر النظام التعليمي والتربوي، انطلاقة من المدارس في "الدول النامية"، وخاصة الإفريقية، وتجارب التربويين الأميركيين لهذه النظرية - في القرى والمناطق الأميركية التي تشكل

من إثنيات مختلفة (لاتينية وآسيوية وإفريقية... إلخ)، أو في المناطق التي يوجد فيها نسبة كبيرة من المهاجرين، والعمل لدمجهم في المجتمع الأمريكي - نماذج مهمة في هذا العصر، للاستفادة منها في المناهج التربوية في العالم العربي.

لذلك نجد، من المهم إعادة تسليط الضوء على هذه النظرية وشرح أهم أسسها ومبانيها، وبيان الفروقات بينها وبين غيرها من النظريات، خاصة النظرية التقدمية، وكيفية الاستفادة منها في المناهج الدراسية وفي تصميم المناهج، وما هو دور كل من المُربّي والطالب في هذه النظرية، كما ستقدم هذه المقالة، نماذج مختصرة حول إعادة البنائية الاجتماعية في نيجيريا وفي ثانوية أمريكية نائية، بالإضافة إلى أهم الانتقادات حول هذه النظرية.

الجدور البراغماتية لنظرية إعادة البنائية الاجتماعية

«يُعتبر عددٌ من المفكرين أنّ نظرية البنائية الاجتماعية ليست فلسفة كاملة للحياة أو التعليم، بل يرونها امتداداً «للتقدمية»^(٦) فهي مثلها، تقوم على فلسفة براغماتية خالصة» (ويل وكينشلو، ٢٠٠١).

فالإجابات الأساسية للنظريتين هي نفسها:

فمثلاً الجواب على السؤال الأنطولوجي: ما هو الحقيقي؟

تتفق النظريتان على أنّ التجربة الشخصية اليومية هي الحقيقية الواقعية.

ورداً على السؤال الإبستمولوجي: «ما هي الحقيقة؟ وكيف نعرفها؟»

فتجيبان بأنّ الحقيقة هي كل ما يُمكن تطبيقه، ونعرف الحقيقة من خلال تجربة الاحتمالات، وحذف الجواب الخاطيء، لنصل للجواب الصحيح عبر تقنية «المحاولة والخطأ»^(٧).

أما السؤال المحوري: ما هو الجيد والجميل؟ فتجيب النظريتان عنه، بأنّ كل ما يراه الرأي العام جيداً وجميلاً فهو كذلك.

أما بالنسبة لآرائهم وأفكارهم وفلسفتهم فهي مُتشابهة جداً:

فقد دعا المُربّون التقدميون خلال النصف الأول من القرن العشرين إلى إعادة هيكلة التعليم في الولايات المتحدة. ورأى العديد من التقدميين أنه بسبب الممارسات المدرسية، وبسبب سيطرة الطبقة السياسية على العلاقة الثنائية بين المدرسة والمجتمع، فصلت المدرسة عن العصب الرئيسي للمجتمع وأصبحت المدارس معزولة عن محيطها. واعتبروا أن ما يُدرّس من مناهج تحت رعاية المؤسسات التعليمية ليس حقيقياً ولا يعكس المشاكل الواقعية في المجتمع.

وعلاوة على ذلك، اعتبر التقدميون أن البيئة الاصطناعية للمدارس المتأثرة بالاقتصاد الليبرالي والتطور الصناعي، أدت إلى اشتباه الأمر على الجيل الشاب لدرجة عدم إدراكه لما سيواجهه عندما يكبر بسبب عدم فهمه لقضايا المجتمع ومشاكله، وبسبب السياسة الانعزالية للمدارس.

نتيجة لهذه المعتقدات، اقترح التقدميون أن على الطبقة المفكرة الواعية، إيجاد بيئة جديدة في المدارس، هدفها إعادة بناء البيئة الاجتماعية الموجودة.

وتُشكل أفكار كاونتس وآراؤه، البنية الأساسية لإعادة البنائية الاجتماعية، وهو يعتبر الأكثر تطرفاً بين زملائه، فلم يقبل بالديموقراطية القائمة، لذلك تفرق رؤيته عن التقدميين في كيفية مواجهة النظام السياسي - الاجتماعي.

حيث توقع كاونتس إعادة بناء المجتمع والاقتصاد الأمريكيين، لذلك دعا المعلمين التقدميين إلى المواجهة الجريئة لكل موضوع اجتماعي، وإنشاء علاقة مع المجتمع، وتطوير نظرية شاملة عن الفائدة الاجتماعية، وأن يصبحوا أقل خوفاً من شبح التلقين في المدارس. وبيّن رؤيته حول كيفية استبدال المجتمع الرأسمالي بمجتمع تعاوني.. كما تحدّى كاونتس النظام التعليمي الرسمي، واعتبر أن هناك فجوة بين المدرسة والمجتمع، ويجب على المدرسة ابتكار رؤية جديدة تعتمد على المبادئ الاجتماعية والواقع الاجتماعي لسدّ هذه الفجوة.

وكان زملاؤه الآخرون أقلّ تطرفاً في مقترحاتهم للإصلاح، ولكنهم يعتقدون أن إعادة البناء الاجتماعي هو الهدف الأساسي للتعليم الجيد، وأنه ضروري في

المدارس، إن لم يكن ضرورياً في المجتمع ككل. وأشاروا إلى أنّ العديد من أفراد المجتمع كانوا يشعرون بقلق بالغ إزاء الاحتياجات الفردية، وأنّ القومية الحادة في هذا العصر، قد أعادت التعاون الدولي، وأنّ الركود الاقتصادي، كان يُشير إلى مشاكل كبيرة في المجتمع والهيكل الاقتصادي الحاليين. واعتبروا أنّ المدارس يمكن أن تكون منظمة بطريقة جديدة، وتشجع بدورها الطلاب كمواطنين مستقبليين لإعادة بناء المجتمع. وكان تركيز التيار الرئيسي للتقدميين على إعادة هيكلة المدارس، لكي يؤدي إلى تغييرات جذرية في المجتمع.

وبالنسبة للمدارس والطلاب، كان للمعلمين التّقدميين العديد من الأهداف التي شملت: توجيه الطلاب ومساعدتهم على الالتزام بالحياة التي سيشاركون فيها، مساعدة الطلاب على تطوير المصالح الفكرية، الجمالية، أو العملية، وتهيئة بيئة تُفضي إلى فهم أعمق للطريقة الديمقراطية للحياة، وإعادة بناء إجراءات المدرسة من خلال التجارب.

لقد «اختلف تيار التربويين التقدميين مع كاوتس، لأنهم رأوا مستقبلاً للديمقراطية القائمة، بينما توقع هو أنه من خلال إعادة البناء، يُمكن أن نجد نظاماً أفضل، بعيداً عن المشاكل التي رافقت هذا النظام..» (إيليريس، ٢٠٠٩).

يقول ديوي وتشيلدرز في كتابهما «الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والتعليم»: «وستعتمد ديمقراطيتنا المستمرة للحياة على قوتنا الذاتية وذكائنا في استخدام الموارد المُتاحة للمجتمع - عبر التخطيط الجدّي والفعال - وهو مجتمع يتجسّد فيه استخدام البناء للطريقة التجريبية تماماً. في مثل هذه الحياة الوطنية، المجتمع نفسه سيكون وظيفة للتعليم، والأثر التربوي الفعلي لجميع المؤسسات سيكون في وئام مع الأهداف المُعلنة من مؤسسة تعليمية خاصة»^(٨).

ولا عجب إذن، أنّ ديوي دعا إلى تعزيز التجربة والخبرة للطلاب في المدارس عن طريق المناهج الدراسية والاستفادة من خبرة المسؤولين والمُربين وتغيير هيكلية المدارس بما يتناسب مع ذلك.

وعلاوة على ذلك، اقترح ديوي وأتباعه استخدام الذرائعية^(٩) كأداة

تعليمية تؤثر على المجتمع، من أجل حلّ مشاكله الخاصة، عبر توظيف العلم والتكنولوجيا الاجتماعية. فاعتبر أنّ الغرض من استخدام العلم التكنولوجيا هو بعدها الاجتماعي، وليس غرضاً فردياً أو تجارياً. ومن الواضح أنّ القيم والأعمال الفردية انتقدت من قبل التقدميين الذين ربطوا هذه القيم والإجراءات، بعلل واضحة داخل المجتمع أدت إلى زيادة الأزمات والمشكلات فيه.

صحيح أنّ فلسفة إعادة البنائية، تتوافق بشكل كبير مع التقدمية، إلا أنّ آليات تنفيذ هذه الفلسفة على أرض الواقع، تختلف اختلافاً كبيراً بين النظريتين، فنظرية إعادة البنائية تختلف اختلافاً كبيراً عن التقدمية في مجال السياسة الاجتماعية. «حيث يعترف التقدميون بالظروف المتغيرة بسرعة من حولنا، لكنهم يقومون فقط بتعليم الطلاب كيفية التعامل مع التغيير، وقد اتهم التقدميون من قبل كاونتس بأنهم يسعون لتعليم الطلاب كيفية الوصول إلى «الحلّ الفكري» للمشاكل دون الحلّ العملي، عبر كتابة مقالة، أو تقديم تقرير أو مشروع من نوع ما. هذا النوع من التعليم بحسب كاونتس يميل إلى أن يعكس المجتمع المعاصر وتوصيفه». (ويل وكينشلو - 2001 بتصرف).

من ناحية أخرى، تعتقد إعادة البنائية أنّ على الطلاب أن يتعلّموا من خلال الخبرة العملية كيفية مواجهة التغيير والسيطرة عليه. وهم يعتقدون بقوة أنّ ثقافتنا في أزمة. وأنّ الأمور ستكون أسوأ ولا يمكن السيطرة عليها ما لم ن تدخل ونوجه التغيير، وبالتالي إعادة بناء النظام الاجتماعي.

وتعتقد إعادة البنائية أنّ «المستقبل المثالي»، هو إمكانية حقيقية للبشرية إذا تعلمنا كيفية التدخل وتوجيه التغيير، كما تعتقد أنّ المدرسة يجب أن تدرب الطلاب ليكونوا ناشطين اجتماعيين، من خلال تقليد غاندي أو مارتن لوثر كينغ الابن، أو غيرهم من الشخصيات التي أثرت بشكل كبير في المجتمع.

مميزات نظرية إعادة البنائية الاجتماعية

إذا أردنا أن نقسّم النظريات التربوية من حيث ارتباطها بالتغيير الاجتماعي

وعدمه، وشدة ارتباط أفراد المجتمع بهذا التغيير أو ضعفه، أو تأكيد النظريات على مدى فعالية الأفراد في المجتمع أو انفعالهم، يُمكننا أن نقسّم هذه النظريات إلى نوعين: نظريات تدعو إلى التأقلم الاجتماعي أو التكيّف الاجتماعي^(١٠). ونظريات تدعو إلى التغيير الاجتماعي وإعادة البناء الاجتماعي.

نظريات التأقلم الاجتماعي، تدعو إلى قبول الوضع الموجود وتُحاول تبريره، وتؤكد على ضرورة تطابق المناهج الدراسية مع وضع المجتمع، أي يجب أن ننتقل من المجتمع وحاجاته لبناء المناهج الدراسية، لكي نجعل الطلاب يقبلون بالواقع الاجتماعي كما هو.

أما النظريات التي ترتبط بالتغيير الاجتماعي، فهي لا تقبل الوضع الاجتماعي الموجود وتنتقده، وتدعو إلى إصلاحه وتطويره، لذلك لا تعتبر الوضع الموجود في المجتمع سليماً. وقد تختلف النظريات من أين نبدأ التغيير الاجتماعي، ولكنها كلها تؤكد على دور التربية والتعليم في هذا التغيير. ومن أكثر النظريات التي طالبت بالتغيير الاجتماعي عبر البدء من المناهج الدراسية والمدرسة لتغيير المجتمع، نظرية إعادة البنائية الاجتماعية، حيث اعتبرت أنّ المدرسة هي التي باستطاعتها إيجاد التغييرات في المجتمع، ومناهجها الدراسية يجب أن تتغير من أجل تغيير المجتمع، لا أنّها منفعة ومُنتجة من خلال وضع المجتمع وسلطته عليها. ولتحقيق هذا الهدف لا بدّ للمُربي والتلميذ أن يكون لهما دور فعال في عملية التغيير الاجتماعي.

ولتميز نظرية إعادة البنائية الاجتماعية عن غيرها من نظريات التغيير الاجتماعي، يعتقد (جيرو- ٢٠٠٢)، أنّ هذه النظرية لديها مُميزات يمكن تلخيصها ب:

أ: الاهتمام بتغيير المجتمع وإصلاحه. ب: الاهتمام بموضوع الزيادة السكانية المتزايدة بسرعة وتأثيرها في التغيير في العالم. ج: الاعتقاد بعدم التمييز العرقي. ح: نقد التراث الثقافي. خ: ترقية دور المعلم من مدرّس إلى فاعل اجتماعي. ر: الاهتمام بالحاجات المستقبلية للمجتمع والتركيز على

تمكين الطلاب من توقع المستقبل. ز: التأكيد على ضرورة التربية الاجتماعية للطلاب، خاصة وأن هناك علاقات واسعة وهائلة اليوم بين الأفراد والجماعات والدول في العالم. س: إيلاء اهتمام جاد بقضية التنوع الثقافي، والاهتمام بالفقر والتمييز العنصري. ش: تشجيع على نموذج «المدارس التجريبية» - التي تهتم بالمسائل الاجتماعية - التي في ظلها يستطيع الطالب أن يبين أفكاره وآراءه بكل جرأة وصراحة.

الأسس الرئيسية لنظرية إعادة البنائية الاجتماعية

لكل نظرية أسس رئيسية تميزها عن باقي النظريات، وتُشكل الأساس الذي من أجله وُجدت النظرية، وفي نظرية إعادة البنائية الاجتماعية هناك عدّة أسس رئيسية يُمكن ذكرها.

أ- الانتقاد والإصلاح وصولاً إلى التغيير:

فلسفة إعادة البنائية الاجتماعية قائمة على أساسين، الأول فلسفة انتقادية والثاني فلسفة إصلاحية.

«هذه النظرية تعتقد أن المُربين يجب أن يكونوا أكثر مسؤولية عن التغييرات الاجتماعية، فالمفاهيم الأساسية في هذه النظرية هي: «انتقاد الوضع القائم» من أجل «إيجاد تغييرات جذرية» في المجتمع». (ويل وكينشلو، ٢٠٠١).

فهي لا ترضى بالوضع القائم، وتحاول إيجاد تغييرات عميقة في المجتمع عبر البرامج والمناهج الدراسية. لذلك يعتبر أصحاب هذه النظرية، أن الوظيفة الأساسية للتربية والتعليم - وخاصة المُربين والطلاب - هي إيجاد تغييرات بنوية في المجتمع، لإيجاد نظام اجتماعي جديد.

ب- حلّ المشكلة (بالمعنى السوسولوجي)

واحدة من الافتراضات الأساسية لإعادة البنائية الاجتماعية هو حلّ المشكلة، لذلك يجب على مُربي إعادة البنائية الاجتماعية، الاهتمام

بالمشاكل، ومحاولة إيجاد حلول لها. لذلك البحث حول المشكلة والتعرف عليها أمر مهم جداً في هذه النظرية. فالتحقيق والبحث له مكان خاص في المدرسة، والمُرَبِّي^(١١) والطلاب ليس هدفهم الأساسي فقط النشاط العلمي في المدرسة، بل يجب أن يُولوا اهتماماً بالمسائل الشائكة في المجتمع، لتصبح محور عملهم الأساسي في المدرسة، من خلال فهمها وتحليلها ونقدها.

ج- الاهتمام بالتنمية والمستقبل:

من الواضح أنّ التغيير اتجاهه المستقبل، ولكن هذا الموضوع لدى إعادة البنائية نجده بشكل أوضح. لأنها تنظر إلى المستقبل أكثر ممّا تنظر إلى الماضي أو الحاضر. أما الغاية من التنمية، فهو إيجاد نظام اجتماعي جديد، في هذا النظام الاهتمام بالشعوب المضطهدة والمحرومة يُعدّ أولوية، ويؤكد أيضاً، أنّ التغييرات الأساسية التي يُجريها الشعب يجب أن تشمل هذه الفئات. بالإضافة إلى محور الأمية الاجتماعية للناس وتعليمهم كيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحالية والمستقبلية.

د- الأزمة الثقافية وإعادة البناء الثقافي

ترى إعادة البنائية أنّ المجتمع في عصرنا بعيداً عن إعادة بناء الأسس الثقافية، لذلك فإنه يعاني من أزمة ثقافية عميقة، وأمثلة ذلك في المجتمع كثيرة، كالتمييز العنصري، والفقر، والتوترات الدولية، والإرهاب.. الخ. بالإضافة إلى ذلك، فهي تهتم بإعادة البناء الثقافي وتتناول جميع الفلسفات والأيديولوجيات والنظريات، بما في ذلك النظريات التربوية، التي تعتمد على الثقافة وتعتبرها من ضمن مهامها، وتعتبر الثقافة عملية دينامية ومستمرة للتنمية والتغيير، والناس قادرون على تغيير الثقافة بطريقة تُعزز التنمية البشرية، أما المُعلّمون فهم سُفراء للثقافة وليسوا مُجرد مُتلقيين وناقلين لها.

هـ- الاهتمام بالتقدم العلمي والتكنولوجيا

تعتبر إعادة البنائية، أنّ التطور العلمي هو أدق أداة لحلّ المشاكل الإنسانية،

وأنّ التكنولوجيا لها دور مهم في اختيار الإنسان وإمكانية توظيفها في التغييرات الاجتماعية، فهي تعمل على تسهيل التغييرات الاجتماعية وجريانها بشكل أنسيابي، دون إيجاد أزمات جديدة في المجتمع.

و- العولمة

تهتم إعادة البنائية بالعولمة، وتعتبر أنّ من مهام المصلحين التربويين فهم مشاكل العولمة وتحليلها باعتبارهم جزءاً من المجتمع الكبير، لذلك نجدهم يدرسون قضايا العولمة بشكل مُعمق، ويصرون على وضعها في المناهج الدراسية من أجل أن يفهم الطلاب هذه القضايا.

ز- الاهتمام بقيم الثقافات المتعددة والفرص التعليمية المتكافئة

ومثلما هو الحال مع نظريات ما بعد الحداثة الأخرى، تحترم وتهتمّ إعادة البنائية بقيم الثقافات المتعددة وتدعو إلى المساواة في التعامل معها، وضرورة احترامها وتدعو إلى تقبل هذه الاختلافات الثقافية. وتولي اهتماماً خاصاً للفئات المجتمعية المهمشة والمضطهدة والمواطنين الذين أُهملوا في العمليات السياسية، كما يُركزون على إعادة بناء الهيكلية والنظم الاجتماعية لتحصل هذه الفئات على حقوقها كباقي أفراد الشعب.

يبرز في نصوص إصلاحية إعادة البنائية مصطلح العدالة الاجتماعية بشكل واضح، وخاصة في مجال التعليم. حيث يتمّ التركيز على أن المؤسسات الحكومية التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والتربوية والخدماتية والصحية لا تظال خدماتها جميع الناس، وخاصة الطبقات الفقيرة والمحرومة والعمال، أو المجموعات العرقية المضطهدة.

ومن أصول إعادة البنائية إيجاد مجتمع يحترم تعدد الثقافات والأعراق، من أجل الوصول إلى مجتمع متصالح مع نفسه وآمن ويتعامل بعدالة مع جميع الناس، ويستفيد من هذه الاختلافات من أجل تطور المجتمع للوصول إلى المجتمع المتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية فيه.

ويسعى في مسائل التعليم إلى إيجاد فرص متكافئة للطلاب، بغض النظر

عن الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو اللون... فالكل مُتساو!

وجهة نظر إعادة البنائية في تصميم المنهج والمناهج الدراسية

لا شك أن جميع النظريات الفلسفية المتعلقة بالتربية، قد عرضت رؤيتها حول تصميم المناهج بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن من ضمن النظريات المتعلقة بشكل مباشر بالمنهج، نجد نظرية إعادة البنائية الاجتماعية، لأن تركيزها ينصب بشكل أساسي على المدرسة والمعلم والتلميذ. لذلك تُشجع إعادة البنائية الاجتماعية المجتمع على المشاركة الفعالة في التعليم، من خلال توفيره الموارد والدعم للأهداف التي يتعين تحقيقها من أجل الحصول على ثقافة ديمقراطية مماثلة لجميع الناس.

ولكي تتضح رؤية إعادة البنائية بالنسبة للمناهج، سنستعرض أهم النقاط التي تركز عليها:

نظرة إعادة البنائية إلى المناهج وتطبيقها

بحسب «إعادة البنائية» لا يمكن تخطيط المناهج مسبقاً، ولا يمكن قبول بمناهج ثابتة، بل إن المناهج الدراسية هي سلسلة متصلة يُعاد بناؤها حسب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتغيرة. لذلك يجب تعديل المناهج بحسب هذه التغييرات. ولا مشكلة عندها في استخدام أي موضوع من اختصاص علمي أو أكثر عند الحاجة إلى حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتعامل بشكل أكبر مع موضوع الخبرة الاجتماعية في حلّ المشاكل.

لذلك يجب الاستفادة من مناهج وطرق البحث في العلوم الاجتماعية وتعليمها للطلاب لكي يفهموا الوضع القائم، ودراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاهتمام بالقضايا الوطنية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا لقدرتها الكبيرة على حلّ المشاكل المجتمعية.

والمناهج الدراسية النموذجية يجب أن تعكس الديمقراطية والمواطنة،

كما يجب أن تُساعد الطلاب على اكتساب الخبرة اللازمة في دراسة المشاكل الاجتماعية الحقيقية والواقعية والقضايا المثيرة للجدل في المجتمع. وبالرغم من إيلائها أهمية للمناهج الدراسية الوطنية الرسمية تهتم أيضاً بالمناهج الدراسية الدولية أو العالمية، للاستفادة منها في تعزيز التجارب والخبرات في المناهج الوطنية.

أهداف تصميم المنهج التربوي

بما أن المناهج غير ثابتة من وجهة نظر هذه النظرية، فالأهداف إذا لا يمكن تحديدها مسبقاً، وتتكرر بحسب المشاكل والمسائل في المجتمع، ويتم مناقشتها وتحليلها ودراستها في المدرسة. ومن الأهداف المهمة عدم تبيان ما هو الصحيح والخطأ من المسائل للطلاب، بل يجب توجيههم لاستكشاف المشاكل وتعليمهم طرق حلّها بأنفسهم، ويجب دوماً الاستعراض بشكل نقدي لعلم المؤسسات الثقافية والسياسية والتعليمية لإصلاحها وتغييرها، باعتبار أن الهدف الرئيسي من التعليم طبق إعادة البنائية الاجتماعية هو التغيير والإصلاح وإعادة بناء المجتمع.

أساليب وطرق التدريس والتعليم

تُحدد أساليب التدريس بحسب الحاجة لحلّ المشاكل والمسائل الاجتماعية، حيث يجب أن تكون محور الدراسة، فتشكل القضايا الاجتماعية خارج المدرسة جزءاً من الحالة التي تُحدد الأنشطة داخل المدرسة. لذلك تفضل إعادة البنائية الأنشطة ضمن مجموعات، والمشاركة الفعالة من قبل الطلاب، وتعزيز التفكير الانتقادي لديهم، وتحليل المسائل الوطنية والعالمية، والتركيز على الأنشطة التعليمية خارج المدرسة. وأساليب التدريس التي تفضلها إعادة البنائية هي:

١ - الحوار بين التلاميذ والمعلمين.

٢ - تطبيق طريقة حلّ المشكلة (المنهج العلمي) أكثر من «التقدميين» لحلّ مشاكل الحياة الحقيقية.

٣- تُحَدِّدُ إعادة البنائية العمل الاجتماعي المدروس بعناية لمعالجة المشكلة أو تحسين شروطها، ليتوصل المرء إلى «حلّ فكري» لمشكلة ما، وهو ما يُسمى عندهم بـ «العمل الفعّال» praxis.^(١٢)

وفيما يتعلق بالنظرة التعليمية، ترى إعادة البنائية الأمور بنفس طريقة «التقدم التدريجي»^(١٣) التي اخترعها جون ديوي.

«على سبيل المثال، يعتقد علماء إعادة البنائية، أنّ الطلاب يتعلمون أكثر، من خلال التجربة، حيث تركز المعلومات بشكل أفضل في ذهن الطلاب ويتذكرونها لفترة أطول، كما وتُمكنهم من تطبيق ما تعلموه على أوضاع جديدة بشكل أفضل، على خلاف التعلّم عبر الإلقاء والسماع». (ويل وكينشلو، ٢٠٠١)

«ولا تُفضل إعادة البنائية، مثل التقدميين، جميع الطلاب، إلا إذا كان هناك نشاط مشترك أو مصالح مشتركة». (إيليريس، ٢٠٠٩). كما أنها تبرز مرونة في التعامل مع جلوس الطلاب على مقاعدتهم، وذلك نظراً لوجود مشاركة كبيرة للطلاب خارج الفصول الدراسية، فإنّ الجلوس على مقاعد الدراسة ليس موضوعاً مهماً عندهم.

المُربّي القائد

يُعدّ المُربّي في هذه النظرية، قائداً ورائداً وسفيراً للنظام الاجتماعي الجديد، فالمُربّي هو مصلح بكل ما للكلمة من معنى، وناشط اجتماعي وسياسي، وعامل مهم في التغيير وإعادة البناء الاجتماعي.

وكذلك هو مُرشد ومستشار للطلاب ومشرف بحثي، ويساعدهم على التعرف على القضايا الإنسانية الأساسية والسعي إلى حلّها. فيجب عليه أن لا يكون فقط ناقلاً للثقافة، بل يجب أن يكون منظرًا وقائداً ثقافياً لطلاب، من أجل مواجهة الأزمات الثقافية والاجتماعية. فيقوم المُربّي بإجراء حوار مع الطلاب، ومساعدتهم على تحديد المشاكل، ووضع الفرضيات، والعثور على البيانات،

ورسم الاستنتاجات المناسبة، واختيار مسارات «العمل الفعّال».

وعليه أن يعمل على تجديد مستمر لحياته المهنية وزيادة ثقافته ووعيه السياسي والاجتماعي باعتباره الفاعل الأبرز في إصلاح النظام الاجتماعي-السياسي، وعليه توسيع دوره التعليمي والتربوي إلى خارج الصف لمتابعة أنشطة طلابه.

والمُرَبّي في هذه النظرية، يكون أكثر قلقاً بشأن المشكلة الاجتماعية ومحاولة التغيير وإيجاد نظام اجتماعي جديد مع الطلاب، وأقل قلقاً حول تغطية المحتوى الدراسي، لأنّ الهدف الاجتماعي الأكبر هو أكثر قيمة من المحتوى المحدد. حيث يقوم بتدريب الطلاب على استخدام المهارات والتقنيات اللازمة لحل المشكلة، وتجربة حلّ المشاكل، بدورها سوف تؤثر في عادات الطلاب وتُثير حماسهم للبحث عن المعارف والمهارات اللازمة للتغلب على مشاكل إضافية.

الطالب الفعّال

تُشارك إعادة البنائية وجهة نظر التقدمية، في أهمية وجود الطالب المنضبط. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أصحاب إعادة البنائية، أنّه إذا كان الطلاب يشاركون في نشاطات لإحداث تغيير في المجالات التي تهمهم، فإنهم لن يُصابوا بالإحباط أو الملل، وبالتالي، ليس من المرجح أن تحدث مشاكل في الانضباط. تُعتبر إعادة البنائية الاجتماعية أنّ الطالب يجب أن يتحلّى بمواصفات تُؤهله ليحلّل وضع المجتمع الحالي وانتقاده، كما يجب عليه أن يُقدم اقتراحات وحلولاً للمسائل المطروحة. وباعتبار الطلاب رجال المستقبل والأمل في التغيير، لذلك يجب أن يستوعبوا ما يدور من حولهم من قضايا اجتماعية وعالمية كتحسين نمط العيش والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعدالة الاجتماعية والمواطنة والديموقراطية.

ولذلك يتوقع من الطلاب اكتشاف القضايا الهامة التي تُواجه البشرية

وتقديم الحلول الثقافية لهم لحلها. وفي هذا الطريق، يجب أن تؤخذ في الحسبان طرق التفكير التقليدية والعامية التي أدت إلى التعصب والتمييز، وتدمير التراث الثقافي. لذلك يجب عليه مواصلة الجهود من أجل التخلص من الآفات والمشاكل الاجتماعية والسياسية... وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الممنهجة والمخطط لها ضمن عمل المجموعات وتحت إشراف المُربي، من أجل الوصول إلى النظام الاجتماعي الجديد.

طُرق التقييم

طُرق التقييم في هذه النظرية، ليست مشابهة للطرق التقليدية والمستعملة عادة في المدارس.

فالتقييم قائم على أساس فكري وذهني، مثلاً كيف يتعامل الطالب مع فهم واستيعاب أزمة معينة؟ وما هي الحلول التي ابتدعها من أجل التغيير وإعادة البناء. كما يتم تقييم الطالب أثناء عمله أو مشاركته في النشاطات المختلفة، وقدرته على التحليل والبحث والمناقشة والانتقاد. فإعادة البنائية تُفضل تقييم الطلاب بشكل مباشر من قبل المُربي على أساس قدرتهم كناشطين اجتماعيين بدلاً من إعطائهم امتحانات كتابية. وكالتقدمية، تعتقد إعادة البنائية، أنّ التقييم الذاتي^(٤) للطالب هو التقييم المناسب.

هذا عرضٌ مختصر لأهم مرتكزات إعادة البنائية حول تصميم المنهج وتطبيقه، وأساليب التدريس، ودور المُربي والتلميذ في هذه العملية. كما تجدر الإشارة إلى أنّ مناصري العمل الاجتماعي وإعادة البنائية يعتبرون أنه كلما زادت المشاركة لدينا، كلما كان ذلك أفضل، لنكوّن مجتمعاً فعلياً.

ضمانات لتطبيق إعادة البنائية الاجتماعية

يدّعي مُناصرو إعادة البنائية، أنّ مشكلة مجتمعاتنا تتمثل في وجود فئة قليلة من الناس تهتم بالقضايا الاجتماعية، ونسبة أقل منهم يعرفون كيفية التعامل لحل هذه القضايا. ويؤكد دعاة العمل الاجتماعي وإعادة البنائية، أنه يمكن

ممارسة ذلك بأمان إذا طبقت «ضمانات» منطقية معينة. فمثلاً:

(١) ينبغي تشجيع الطلاب الشباب على العمل في وضع أكثر محدودية من الطلاب الأكبر سناً، مثل الفصول الدراسية أو المدرسة، بدلا من المجتمع الأكبر، لعدم قدرتهم على ذلك في سن مبكرة.

(٢) يجب على المُربين مساعدة الطلاب على قياس النتائج المحتملة لمختلف خطوط العمل الاجتماعي، قبل أن يتم أي شيء. وينبغي أن ينظروا في ما إذا كان إجراء معين سيحل المشكلة أو يخففها. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهم أن ينظروا في «الآثار الجانبية» المحتملة لخط عمل معين^(١٥)، بما في ذلك الكيفية التي ستؤثر بها هذه الآثار على غيرها.

(٣) يجب على المعلمين العمل مع الطلاب لحملهم على قبول العواقب (الجيدة أو السيئة) الناتجة عن أفعالهم، بمجرد حصولها، دون أن يتدمروا أو يشعروا بحجز الحرية. وهذا أمر مهم إذا أُريد تعزيز الشعور بالمسؤولية.

نماذج من تطبيق إعادة البنائية الاجتماعية

تم إنشاء عدد من المدارس التجريبية أو المختبرية خلال الحقبة التقدمية في التعليم، وإذا أردنا أن نتعرف على نموذج المدرسة التجريبية والبحثية التي قام بإنشائها رواد إعادة البنائية، فهذا صعب للغاية بسبب عدم وجود أبحاث إثنوغرافية أو دراسات عن هذه المدارس في تلك الحقبة (١٩٣٠-١٩٣٩) بشكل كاف، ولكن يمكن رؤية آثار حركة إعادة البنائية على النظام التعليمي في المحافظة على المختبرات في المدارس، ودخول التكنولوجيا إلى التعليم، ووجود المجالس الطلابية ولجان الأهل.

في الوقت الحاضر فقد أُنجزت الكثير من الدراسات حول إعادة البنائية الاجتماعية في الدول النامية خاصة الدول الأفريقية كنيجيريا^(١٦)، كما أُنجزت دراسات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُروج هذه الدراسات لنظرية إعادة البنائية الاجتماعية، وأهميتها في حل الكثير من المشاكل

الاجتماعية، كعدم العدالة الاجتماعية والفقير والامية، وعدم المساواة بين الجنسين والعنف..

أ- نموذج نيجيريا

تُعد نيجيريا من الدول النامية، وهي دولة تواجه الكثير من المشاكل الاجتماعية خاصة مشكلة العنف العرقي - الديني، وآثاره السلبية في تدمير البلد. تؤكد الدراسات على أهمية نظرية إعادة البناية الاجتماعية ومساهمتها في مكافحة المشاكل التي تعانيها هذه الدولة، وتعتبر أن العنف في هذا البلد واستمراره سببه، الممارسات السياسية في البلاد، خاصة من طرف نظام الحكم السابق (سنة ١٩٧٠)، الذي حاول المحافظة على نفسه من خلال تعزيز العنف العرقي الديني مما أوصل نيجيريا إلى حافة التفكك. بالإضافة إلى مشكلة العنف هناك مشكلة الاضطراب السياسي، وحركة «بوكو حرام»^(١٧)، ومشكلة الفساد، وعدم وجود رعاية صحية كافية، ومشكلة البطالة.

يقترح الباحثون أن الحل هو بإعادة البناية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. والتركيز في إعادة البناء الاجتماعي على تعليم العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون وتعليم التفكير النقدي والإبداعي، من أجل أن يُصبح المواطنون أكثر عقلانية، حتى تنعزز الديمقراطية في هذا البلد. كما سيساعد التعليم على فهم مشاكل المجتمع، والتسامح الديني، ورعاية حقوق الانسان، وحل مشكلة الفقر والتخفيف من الفساد في المجتمع.

ويجب البدء من رفع مستوى التعليم ومحو الأمية، حتى لا يتأثر الشباب بفكر حركة «بوكو حرام» التي يجب العمل على تغيير أفكارها. ثم بضممان العدالة الاجتماعية وتعزيز وتطوير ثقافة الديمقراطية. كما يمكن لإعادة البناء الاجتماعي، تحسين نمط العيش والرفاهية والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقد نتج عن تغيير النظام التعليمي وخطة التنمية للأمم المتحدة نتائج ملموسة، فبحسب تقارير الامم المتحدة، هناك تقدّم في مجالات رعاية الأطفال ودخولهم إلى المدارس وتقليل نسبة التفاوت بين الجنسين، ومكافحة محو

الأمية، حيث فازت نيجيريا عام ٢٠٠٧ بالجائزة الثانية حول مشروع «المكافحة الأمية والعدالة الاجتماعية، وحماية المرأة والعنف ضد الأطفال» من اليونيسكو. وبحسب تقرير اليونيسكو،^(١٨) يمكن ملاحظة التقدم الذي حصل في نيجيريا بعد دخول النظام التعليمي الجديد إلى البلاد:

سنة ٢٠١١	سنة ١٩٧٠	
٦٨٪	١٥٪	نسبة التحاق الأطفال بالمدارس
٤٩٪	٢١٪	نسبة الإناث في المدارس بالنسبة لعدد الطلاب الكلي
٥١٪	١٣٪	نسبة السكان غير الأميين
٧٥٪	٢٤٪	نسبة محو الأمية بين الشباب (١٥-٢٤ سنة) ذكور
٥٧٪	٩٪	نسبة محو الأمية بين الشباب (١٥-٢٤ سنة) إناث
٥٢ سنة	٣٧ سنة	متوسط العمر
١٣ بالآلاف	٦٣ بالآلاف	معدل الوفيات للرضع
٤١ بالآلاف	٤٨ بالآلاف	معدل الولادات

لا شك أن نيجيريا من الدول النامية، ومع ذلك تُشير تقارير الأمم المتحدة، إلى تقدم ملحوظ في هذه الدولة في التنمية المستدامة، وتحسين مستوى العيش ومستوى التعليم ونسبة المتعلمين.

ب- نموذج آخر من أمريكا: إعادة البنائية الاجتماعية لطلاب الأرياف

ينقل (ريد ودافنز - ١٩٩٩) تجربة إعادة بنائية اجتماعية من قبل مُربية قامت ببحث ميداني لمدة ٣ سنوات من أجل بحث للماجستير، في مدرسة تقع على جزيرة نائية في المحيط الأطلسي. وتُعاني المدرسة من مشاكل في التعليم والمستوى المتدني للطلاب. هذه المدرسة تشكل من ٤٠٪ من أصل إفريقي، ٤٠٪ من أصل لاتيني، ٢٠٪ من أصل آسيوي.

قامت المُربية بطرح سؤال مُوحد على الطلاب: اكتب ثلاث أمنيات تتمناها. فجاءت النتائج: ٩٩٪ أن أصبح غنياً، ٩٥٪ أن يتوقف العنف في الأحياء بين الأفارقة واللاتينيين والآسيويين، ٤٥٪ أن أتفوق في دراستي، ٥١٪ أن تُصبح مدرستي أجمل.

ولأنها ليست مسؤولة عن الأمنية الأولى، أما الأمنية الثانية فصعبة التحقيق، لذلك كان عملها منصباً على تحسين وضع المدرسة ومستوى التعليم فيها، من خلال تغيير فضاء المدرسة إلى الأَجْمَل، وجلب وسائل التدريس المناسبة، والاهتمام بالرسومات وتغيير الإنارة وزراعة الأشجار والورود في المدرسة، كل ذلك تمّ بإشراك الطلاب في عملية التغيير.

قامت المعلمة كريستل جيمس بتطبيق فلسفة إعادة البنائية الاجتماعية في كل صفوف درسها في ثانوية هاريت تومبان^(١٩) من أجل مساعدة طلابها على تحقيق رغبتهم في تحسين مدرستهم.

وقد ساعدت السيدة جيمس طلابها في دراسة تحليل المشكلة، ووضع خطة عمل، وتنفيذ الخطة، وتقييم النتائج. بالإضافة إلى تحليل الإحصاءات التي توصل إليها طلابها وإشراكهم في مراجعة المقالات التخصصية، وتقديم تلخيصات عنها. بعد الانتهاء من هذه الخطوة، قامت مع طلابها بتقديم اقتراحاتها لإدارة الثانوية، وطلبت مساعدتهم في تحسين وضع المدرسة، كما تواصلت مع طلابها بالمسؤولين المحليين والأفراد الفاعلين في الجزيرة، من أجل مساعدتهم في تحقيق هدفهم.

كما دفعت الأهل وسكان الحي إلى مساعدة التلاميذ في تنظيف المدرسة وإعادة دهنها وزراعة الأشجار، وزيادة عدد حُرّاس المدرسة وجمع التبرعات. في نهاية العام الدراسي قامت بتقييم ما فعلته بمساعدة طلابها فكانت النتائج مُبهرّة بالنسبة للثانوية:

فقد ازداد حماس الطلاب للدرس، وازداد لديهم احترام الذات واحترام الآخرين، ممّا أدى إلى انخفاض نسبة المشاكل بين العرقيات المتنوعة، كما ازدادت مشاركة الطلاب الفعالة في الصف وخارجه، وارتفعت قدرتهم على التحليل وحل المشاكل، كما أنّ مُعدلات الطلاب، ونسب النجاح ازدادت بشكل ملحوظ، إذ لم يرسب أحد من الطلاب تلك السنة.

هذا النموذج يسلط الضوء على ثلاث سمات رئيسية من برنامج إعادة البنائية الاجتماعية للطلاب:

أولاً: كان المعلم على علم وفهم بفلسفة إعادة البنائية الاجتماعية. ثانياً: مستوى فهم المعلم ورعايته للمشاكل والقضايا التي واجهت طلابها في المدرسة كان عالياً جداً. ثالثاً: كان للمعلم المهارات والقدرات اللازمة لتوجيه طلابه من خلال تحليل المشكلة، ووضع خطة عمل، وتنفيذ الخطة، وتقييم النتائج.

أهم الانتقادات التي وُجّهت إلى إعادة البنائية الاجتماعية

وُجّهت انتقادات كثيرة لهذه النظرية:

فمن الناحية الفلسفية، اعتبر المنتقدون أنّ الدعوة إلى مجتمع جماعي والتخلي عن النظام الرأسمالي الليبرالي، هو دعوة إلى الاشتراكية السوفياتية، خاصة أنّ رواد هذه النظرية كان لهم ارتباط بالاتحاد السوفيتي، وينظرون لهذا النموذج من الدول باعتباره النموذج الأفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، طُرحت أسئلة جدية: هل وظيفة المدرسة هي دمج السياسة بالتعليم بالشكل الذي طرّحه مُنظرو إعادة البنائية؟ وهل دور المدرسة

فعلا هو إعادة تشكيل المجتمع أم لا؟ وإذا كان ذلك ممكناً، في أي سن سيكون الطالب في مرحلة النضوج الفكري والاجتماعي للمشاركة في العمل الاجتماعي؟

أما من الناحية العملية، فيعتقد ديوي أنّ هذه النظرية لم تستطع حلّ مشكلة الازدواجية بين المدرسة والمجتمع، ورفع عزلة المدرسة ومناهجها عن الواقع الخارجي، فرغم محاربه لهذه الازدواجية إلا أنه فشل، لذلك عدل عن هذه النظرية. يقول ديوي وتشيلدرز في كتابهما «الحالة الاجتماعية-الاقتصادية والتعليم»: «في أفضل الأحوال، المدارس معزولة عن المجتمع وتعمل على الحفاظ على الوضع الراهن، وفي أسوأ الأحوال، تخضع المدارس لأهواء البدع ومجموعات المصالح الخاصة. وإذا لم يتخذ المسؤولون والمدرسون موقفاً بشأن هذه المسائل، لن يكون الطلاب قادرين على اتخاذ موقف. ونحن، كمربين لم نتخذ موقفاً» (ص 62) (٢٠).

وتعتبر (زوغا، 1999) أنّ هذه النظرية «سطحية وغير مستقرة»، ودور المنهج فيها غير معروف تقريباً لعدم ثباته. وعدم الثبات يؤدي إلى عدم وجود رؤية واضحة حول طرق إصلاح المجتمع. واعتبرت «أنّ إعادة البنائية لم تهتم بتصميم المنهج بشكل فعلي بل اقتصر على القشور دون التعمق في تصميم منهج فعلي لإصلاح المجتمع، أما الاعتماد على المناهج الحالية فلا يُفيد إعادة البنائية الاجتماعية، لأنّ هناك تبايناً واضحاً بين المناهج المعتمدة ومبادئ إعادة البنائية الاجتماعية».

أما من ناحية تصميم المناهج ودور المُربي والأستاذ: فقد وُجّهت أسئلة كثيرة، من قبيل: كيف يمكن حلّ مشكلة محدودية وقت الطالب في المدرسة، مقارنة مع تعليم التأهيل الاجتماعي الذي يستغرق وقتاً طويلاً؟ وما حاولت إعادة البنائية قوله، هو أنّ المواد التي تدرّس هي إضاعة لوقت الطالب، وكثيراً من الطلاب أصيبوا بالإحباط وتركوا المدارس التجريبية ولم يكملوا دراستهم فيها، وقليل منهم أنهى برامجها في هذه المدارس.

كما أنّ مشكلة التزام الطلاب بما تمّ استنتاجه أثناء الدراسة في المدارس لم

تُحلّ. فالنظرية تشجع على تحقيق ودراسة وتحليل مشاكل الحياة ومحاولة إيجاد حلول لها، وهذا يستلزم العمل وفق الحلول المقترحة، فإذا لم يتّسم الطلاب بالجدية والمسؤولية وروحية الالتزام، فكيف يمكن تحقيق ما استتجوه؟ وهذا أيضا ينطبق على الأساتذة والمُربين.

فمثلا، يُعتبر ديوي أنّ إعادة البنائية تحاول أن تكون محايدة بالنسبة للدين، لذلك اضطرت للتهرب من أسئلة مهمة وواقعية ترتبط بالدين وتاريخه، وتأثير المعتقدات الدينية التقليدية على المجتمع والمدرسة، ممّا قلّل الحماس لدى المُربين والطلاب، لعلمهم أن ما يبحثونه يبقى في الإطار النظري وبعيدا عن الواقع. ويعتبر أنه لا يوجد توجيه موحد للمشروع التعليمي، ولا منهج موحد في هذه النظرية، ممّا يسبب الإرباك للطلاب والمُربي، لعدم قدرتهم دائما على تشخيص الأولويات والمشاكل التي يجب تحليلها وحلّها.

كما أنّ إغفال هذه النظرية لمؤسسات مؤثرة في عملية التربية كوسائل الإعلام، والأسرة، وأماكن العبادة، وأماكن العمل، أدى إلى ضعف النظرية، بعكس ما يرى كثير من التربويين اليوم، أنّ التصور المعاصر للتعليم، يجب أن يحسب تأثير هذه المؤسسات وطرق تعليمها.

كذلك هناك أمور أخرى تؤخذ على النظرية مثل: البُعد العاطفي الزائد عن اللزوم، الاهتمام أكثر من اللازم بالمستقبل على حساب الحاضر، إهمال الثقافة الموجودة في المجتمع، التطرف من قبل روادها، تسييس المدرسة أكثر من قدرتها، إنكار قوة البرامج والمناهج التقليدية، التشجيع على عدم الاستقرار الاجتماعي، وتحويل المدرسة إلى مختبر اجتماعي لاختبار النظريات الاجتماعية، وتحريض هذا التفكير على تغيير هويات وميول الناس وتغيير ثقافتهم، واعتقاده بسهولة هذا الأمر، مع أنه صعب بحسب التجربة.

هذه أهم الانتقادات على النظرية، ولكن تطبيق هذه النظرية اليوم قد تلافى الكثير من المشاكل التي ظهرت مع المؤسسين الأوائل، لذلك لا يُمكن إغفال ما تقوم به اليونيسكو في البلدان النامية عبر تطبيق إعادة البنائية الاجتماعية للاستفادة من هذه التجارب في بلداننا وأخذ ما يتناسب مع مناهجنا الدراسية.

كما أن أغلب هذه الانتقادات لم تكن لتحصل، لو أن أصحاب النظرية يسيطرون على الحالة السياسية في البلد، فلو أن بيدهم مقاليد السلطة لظهرت كثير من نتائج إعادة البنائية في المدارس اليوم.

المصادر والمراجع:

- ميلر، جى. پى (١٩٨٣)، نظريه هاى برنامه درسى، ترجمه دكتور محمود مهر محمدى، تهران: انتشارات سمت.
- بهمنى، ليلا، آيا بازسازى اجتماعى وفرهنگى وظيفه مدرسه است؟ مجله ى علوم تربيتى دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهار وتابستان ١٣٩٥، سال ٢٣.
- UNESCO، التعليم والتعلم تحقيق الجودة للجميع (٢٠١٤)، مترجم.
- زيتون، عايش (٢٠٠٩)، الاتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها، عمان: دار الشروق.
- Standards and schooling in the united states. joe L. kincheloe and danny weil, ABC Clio California 2001
- Contemporary theories of learning. Knud Illeris. routledge taylor & francis group. London & new York 2009
- Daisy Frye Reed & Michael D. Davis. Social Reconstructionism for Urban Students. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. Volume 72, 1999 - Issue 5.
- Akinjide Aboluwodi, Education for Social Reconstruction: Implication for Sustainable Development in Nigeria, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 21 [Special Issue - December 2011]
- Karen F. Zuga, Social Reconstruction Curriculum and Technology Education, Journal of Technology Education Vol. 3 No. 2, Spring 1992.
- Dewey, J. & Childs, J.L. (1933). The social-economic situation and education. In W.H. Kilpatrick (Ed.) The Educational Frontier. New York: D. Appleton-Century.
- Lgwe, R., & Rufai, S. (2013). Social reconstruction through religious education: A Survey on Nigeria. Journal of Humanity and Social Sciences
- Oyelade, A. F. (1999). Cultural Reconstructionism and the Nigerian educational system. Australian Journal of Teacher Education>
- Educational reconstruction and post-colonial, curriculum development: A comparative study of four African countries
- Giroux, H.A. (2002). Democracy, freedom and justice after 11th: rethinking the role of educators and the politics of schooling. Teachers college record.
- Campbell, James. Dewey's Method of Social Reconstruction Source: Transactions of the

الفهارس

(١) - التعليم التقدمي أو التدريجي هي حركة نمت وتطورت من محاولات إصلاح التعليم الأمريكي، بين أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، ومن أهم روادها جون ديوي وتعود جذورها إلى فلاسفة عصر النهضة، وبالأخص الفيلسوف التربوي «جان جاك روسو». وهذه الظاهرة قد احتضنت وشملت المجالات الزراعية والاجتماعية والتعليمية، وقد طالت هذه النظريات التعليمية التطور الصناعي الجديد أيضاً، تؤكد نظرية التعليم التقدمي على استمرارية إعادة بناء الخبرة الحياتية، وتضع تربية الطفل في مركز الاهتمام. تؤكد نظرية التعليم التقدمي على استمرارية إعادة بناء الخبرة الحياتية وتضع تربية الطفل في مركز الاهتمام. وقد اعتبر ديوي أن على المدرسة أن تعكس مستوى التطور الاجتماعي، وقد أحدثت هذه النظرية تأثيراً دائماً على المدارس الأمريكية. كما قدم ديوي نماذج جديدة لفهم الأطفال والمناهج والعملية التعليمية، كما عزز التعليم الذي يركز على الاهتمامات الأساسية للمتعلم، كما افترض ديوي أن المدرسة هي جنين المجتمع، وأن تجربة المجتمع يجب أن تكون موضوع التعليم.

(٢) - Burrhus Frederic «B. F.» Skinner (١٩٠٤-١٩٩٠) عالم نفس سلوكي أمريكي يعتبر عالم النفس الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، ابتكر فلسفته الخاصة في العلم التي تُسمى السلوك المتطرف، وأسس مدرسته في البحث التجريبي في علم النفس، وهي مدرسة التحليل التجريبي للسلوك. اكتشف سكينر معدل الاستجابة وقدمه كمتغير مستقل يعتمد على البحث النفسي. W. R. (1996). B. F. Skinner and behaviorism in American culture. Smith, L. D Woodward.

(٣) - Georges. Counts 1889-1974 يعد من اتباع الحركة التعليم التقدمية التي أسسها ديوي، ومن ثم طورها إلى إعادة البنائية الاجتماعية التي أثرت على كل النظريات التربوية من بعده، كتب الكثير من الكتب والمقالات في مجالات التربية والسياسة والمجتمع منها «السوفيت يتحدون أمريكا» وكتاب «التعليم والمواطنة الأمريكية» وكتاب «التعليم وأسس الحرية». Riley, Karen Lea, ed. Social Reconstruction: People, Politics, Perspectives. Greenwich, CT: IAP. 2006

(٤) - Theodore Brameld 1904-1987: من أهم الفلاسفة التربويين الذين تبنا إعادة البنائية الاجتماعية، ودعم الاتجاه الاشتراكي للاتحاد السوفيتي ودعا إلى الإطاحة بالنظام الرأسمالي الأمريكي واستبداله بالنموذج السوفيتي، وكان كاتباً فعالاً في المجلة الموالية لستالين «العلوم والمجتمع»، كتب العديد من المقالات والكتب منها «كارل ماركس والمعلم الأمريكي» و«الأسس الثقافية للتعليم» و«المعلم كمواطن عالمي». المصدر نفسه.

(٥) - John Dewey 1859-1952، مُربِّ وفيلسوف وعالم نفس أمريكي وزعيم من زعماء

الفلسفة البراغماتية. ويعتبر من أوائل المؤسسين لها. ارتبط اسمه بفلسفة التربية لأنه خاض في تحديد الغرض من التعليم وأفاض في الحديث عن ربط النظريات بالواقع من غير الخضوع للنظام الواقع والتقاليد الموروثة، وهو من أوائل الذين أسسوا في أمريكا المدارس التجريبية. كان من الداعمين للتربويين أصحاب إعادة البنائية الاجتماعية، لكنه عدل عن ذلك بسبب تطرفهم. من أهم كتبه «كيف نفكر وكيف نحل المشاكل» وكتاب «الفردية قديما وحديثا» و«الفلاسفة الأمريكيان» و«المدرسة والمجتمع» ديوي، جون - موسوعة المورد، منير البعلبكي، ١٩٩١.

- (٦) - تقدم تعريفها سابقاً.
- (٧) - تقنية trial and error: هي تقنية أساسية لحل المشكلات. وتتميز بمحاولات متكررة ومتنوعة تستمر حتى النجاح، عبر حذف عامل من العوامل أو متغير من المتغيرات، إذا لم يكن له تأثير فحذفه، كان صحيحاً أما إذا كان له تأثير فهو عنصر مهم، وتستمر المحاولات حتى نستكشف جميع العوامل والمتغيرات المؤثرة في حل المسألة.
- (٨) - الترجمة من الكاتب والنص الأصلي باللغة الانجليزية.
- (٩) - instrumentalism. أو الأدوات الذرائعية، مذهب مثالي ذاتي للفيلسوف الأمريكي جون ديوي وأتباعه، وهو نوع من الذرائعية البراجماتية، وملخصه أن المعرفة أداة للعمل ووسيلة للتجربة. وطبقاً لما يقول به مذهب الأدواتية، فإن المفاهيم والقوانين العلمية والنظريات هي مجرد أدوات أو وسائل أو مفاتيح إلى الموقف، أي «خُطط عمل»، ومن هنا جاء اسم هذا الشكل من المثالية.

ويعترف مذهب الأدواتية بالمعرفة كوظيفة حيوية لكائن عضوي، ولكنه مع ذلك ينكر أن أهمية هذه المعرفة تكمن في مقدرتها على أن تعكس العالم الموضوعي، وهذا المذهب يعتبر الصدق شيئاً مبرراً يضمن نجاحاً في موقف معين. ولا يعترف ديوي ومؤيدوه بحقيقة الطبقات الاجتماعية، ويلجأون إلى تجريدات ميتافيزيقية عن المجتمع والفرد والدولة، وترى النظرية الأدواتية أن التقدم لا يتضمن بلوغ أهداف معينة، وإنما يتضمن عملية الحركة نفسها.

(10) - Social Adaptation

- (١١) - يستخدم مفكرو إعادة البنائية الاجتماعية، مصطلح مُربّي أكثر من أستاذ أو معلم، لأنّ دوره ليس فقط التعليم والإلقاء كما سيأتي، لذلك سنستخدم هذا المصطلح في هذه المقالة.
- (١٢) - يفضل بعض الكتاب العرب استخدام مصطلح براكسيس كما هو، لأن الترجمة ب«العمل الفعّال» أو «التطبيق العملي» لا تعطي المعنى الدقيق. وتعرف البراكسيس بأنها نشاط فكري يجمع بين النظرية والممارسة، فهي عملية يتمّ من خلالها تجسيد النظرية وتحقيقها وتُشير إلى كيفية التعامل مع الأفكار من خلال تجربتها أو ممارستها. (إبراهيم، سعد الدين، ص ١٣) دار ابن رشد، القاهرة ٢٠١٧.

(13) - the progressive-up

(14) - self-evaluation

(15) - line off action

(١٦) - يمكن مراجعة:

- Lgwe, R., & Rufai, S. (2013). Social reconstruction through religious education: A Survey on Nigeria. Journal of Humanity and Social Sciences و Oyelade, A. F. (1999).
- Cultural Reconstructionism and the Nigerian educational system. Australian Journal of Teacher Education, 24.
- Educational reconstruction and post-colonial, curriculum development: A comparative study of four African countries
- Education for Social Reconstruction: Implication for Sustainable Development in Nigeria Akinjide Aboluwodi

(١٧) - حركة سلفية متشددة تعني بلهجة قبائل الهوسا «التعليم الغربي حرام» تنشط في شمال نيجيريا وتدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة التعليم والثقافة الغربية، وهي محظورة رسمياً.

(١٨) - التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ٢٠١٣-٢٠١٤ الصادر عن اليونسكو.

(19) - the Harriet Tubman High School

(٢٠) - الترجمة من الكاتب، والنص الأصلي باللغة الانجليزية.